

Difusividad de humedad efectiva y energía de activación de la malanga (*Colocasia esculenta*)

G. Martínez Pereyra¹, J. S. López Lázaro¹, M. González-Solano¹, B. L. Pérez Escobar¹, Y. Córdova Bautista^{1*},

¹DAIA-UJAT, Avenida Universidad S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040, Villahermosa, Centro, Tabasco

*cordovab@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo, se investigó el efecto de la temperatura y la velocidad del aire de secado sobre la difusividad de humedad efectiva y la energía de activación de la malanga (*Colocasia esculenta*). La malanga se cortó en rodajas de 0.5 cm de espesor, luego se secó 0.5 kg de rodajas a velocidades del aire de 0.2, 0.4 y 0.6 m s⁻¹ y temperaturas de 40, 50 y 60 °C. La masa se registró cada 10 minutos hasta que fue constante. La difusividad de humedad efectiva varió de 1.35 x 10⁻¹⁰ a 4.33 x 10⁻¹⁰ m² s⁻¹ al incrementar la temperatura y velocidad del aire. La energía de activación aumentó de 28.43 a 50.21 kJ mol⁻¹ al incrementar la velocidad del aire de secado.

Palabras clave: Difusividad de humedad, energía de activación, razón de humedad, Malanga.

Abstract

*In this work, the effect of temperature and drying air velocity on effective moisture diffusivity (D_{eff}) and activation energy (E_a) of Malanga (*Colocasia esculenta*) was investigated. Malanga was cut into slice of thickness 0.5 cm. Then 0.5 kg of malanga slices were dried at 0.2, 0.4 and 0.6 m s⁻¹ of air velocities and 40, 50 and 60 °C of temperatures. The mass was recorded every 10 min until it was constant. Effective diffusivity ranged from 1.35 x 10⁻¹⁰ a 4.33 x 10⁻¹⁰ m² s⁻¹ with temperature and air velocity increase. Activation energy varied from 28.43 a 50.21 kJ mol⁻¹ over drying air velocity increase.*

Key words: Effective diffusivity, activation energy, Moisture ratio, Malanga

Introducción

En todo el mundo, las personas tienen una dieta basada en los principales cereales como el trigo, arroz y maíz. La falta de diversidad dietética pinta un panorama del estado de la nutrición mundial, que es una amenaza para la seguridad nutricional [1]. La malanga (*Colocasia esculenta*) brinda oportunidades importantes para la diversidad dietética y la sostenibilidad del sistema de producción de alimentos en países en desarrollo y de bajos ingresos debido a su densidad de nutrientes y su capacidad para adaptarse a sistemas agrícolas de bajos insumos con mayor adaptabilidad [2]. La malanga es un tubérculo básico que por sus cormos y bulbos subterráneos, hojas, tallo [1,3] e inflorescencia se cultiva en una gran área geográfica del mundo [4]. La producción mundial se estima en aproximadamente 60% en África, 32 % en Asia y 8 % en las islas del Pacífico [5]. En Asia, la malanga se estima como un alimento futuro en la categoría de cultivos de raíces y tubérculos para combatir la desnutrición crónica y el hambre [6]. Su importancia radica en sus altas cantidades de almidón considerado un material importante utilizado tanto en las industrias alimentarias como no alimentarias, además es fuente de fibra (0.6-0.8 %), magnesio, vitamina A, C, calcio y fósforo [7]. La malanga ofrece grandes valores nutricionales como carbohidratos, mucílagos y de 70 a 80 % de gránulos diminutos (1 a 5 μ) de almidón que son fácilmente digeridos [8]. También es una excelente

fuente de minerales (calcio, fósforo y hierro), rica en fibra, vitamina C y complejo vitamínico B como tiamina, riboflavina y niacina, que tienen un efecto positivo en la dieta humana [9].

El proceso de secado evita los desperdicios que se generan después de la cosecha, previene el crecimiento de microorganismos y adecua el producto para la elaboración de harinas y almidones [10]. Dos propiedades fundamentales en el proceso de secado de verduras son la difusividad de humedad efectiva y la energía de activación, siendo estas funciones de la temperatura, del contenido de humedad y el espesor del producto [11]. Por lo tanto, en el presente trabajo se determinará la difusividad de humedad efectiva (D_{eff}) y la energía de activación (E_a) de rodajas de malanga de 0.5 cm de espesor, en un secador utilizando aire caliente a temperaturas de 40, 50 y 60 °C velocidades de 0.2, 0.4 y 0.6 m s⁻¹ respectivamente.

Metodología

Materia prima

La malanga utilizada en el estudio pertenece a la variedad morada y se cosechó en el municipio de Cunduacán, Tabasco, México (18.04° N y 93. 18° O). Los cormos de tamaño uniforme, se lavaron, se pelaron y se cortaron en rodajas de 0.5 cm de espesor (Figura 1).

Figura 1. Rodajas de malanga húmeda

Equipo utilizado

El equipo utilizado fue un secador de laboratorio que consta de una cámara de acrílico de 0.08 m³, una bandeja con marco de madera con malla, un dispositivo para calentar el aire y un ventilador para regular la velocidad del aire dirigido de forma perpendicular hacia las rodajas (Figura 2).

Figura 2. Esquema del secador utilizado

Procedimiento

La humedad inicial de la malanga fue de 68 % y se determinó con base en la norma NMX-F-083 [12] utilizando un horno de la marca Ecoshel modelo 9023A y una balanza analítica de la marca VELAB modelo VE-210. La humedad relativa y la temperatura ambiente se midieron con un higrómetro digital Extech modelo RH 101 y estuvieron en el rango 48 a 50 % y 24 a 26 °C respectivamente. La velocidad del aire y la temperatura en el secador se ajustaron a los valores de 0.2, 0.4 y 0.6 m s⁻¹ y 40, 50 y 60 °C respectivamente. Luego se colocó en la bandeja 0.5 kg de rodajas de malanga en un arreglo en capa delgada. Finalmente, la masa se registró cada diez minutos utilizando una balanza analítica marca Shimadzu modelo UW820H hasta que alcanzó un valor constante.

Razón de humedad

La razón de humedad (MR) de las rodajas de malanga, se calculó utilizando las siguientes ecuaciones [9]:

$$MR_{db} = \frac{M_t - M_e}{M_o - M_e} \quad (1)$$

donde M_t es el contenido de humedad en el tiempo, M_o el contenido de humedad inicial y M_e es la humedad de equilibrio en kg agua / kg materia seca. Sin embargo, M_e se desprecia ya que es relativamente pequeño comparado con M_t y M_o .

Difusividad de humedad efectiva

La difusividad de humedad efectiva es función del contenido de humedad, del espesor, de la temperatura y la estructura del material. El secado ocurre predominantemente en el período de velocidad de secado decreciente y la transferencia de humedad hacia el exterior de las rodajas está controlada por la difusión interna [13]. En este periodo, el comportamiento de secado se describe mediante la Ecuación de difusión de Fick:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_{eff} \left(\frac{\partial M}{\partial x} \right) \right) \quad (2)$$

donde D_{eff} es la difusividad de humedad efectiva (m² s⁻¹) y M es el contenido de humedad local (kg agua / kg materia seca). La solución de la ecuación (2) en forma lineal es encontrada por Crank [14] es:

$$\ln(MR_{db}) = \frac{\ln 8}{\pi^2} - \frac{\pi^2 D_{eff} t}{4L^2} \quad (3)$$

bajo las suposiciones siguientes:

1. El producto tiene forma de una placa infinita
2. La humedad inicial está distribuida uniformemente
3. La resistencia a la transferencia de masa en la superficie es despreciable
4. La transferencia de masa es simétrica con respecto al centro y es solo por difusión
5. La contracción es despreciable
6. El coeficiente de difusión y la temperatura son constantes
7. Periodo de secado largo

En la ecuación (3), L es el semiespesor de las rodajas (m), t es el tiempo de secado (s) y $m = \frac{\pi^2 D_{eff}}{4L^2}$ representa la pendiente de la recta.

Para determinar la difusividad de humedad efectiva se graficaron los datos de $\ln(MR)$ experimentales contra el tiempo de secado y se ajustaron por regresión lineal, la pendiente obtenida en el ajuste lineal se igualó a la ecuación (3) de donde se despejó D_{eff} .

Energía de activación

La energía de activación es la cantidad mínima de energía que debe suministrarse para realizar el proceso de secado. Según Arrhenius [15] la energía de activación (E_a) se relaciona con la difusividad de humedad efectiva (D_{eff}) y con la temperatura (T) mediante la siguiente expresión:

$$\ln D_{eff} = \ln D_o - \frac{E_a}{RT} \quad (4)$$

donde D_o es el factor pre-exponencial de la ecuación de Arrhenius ($m^2 s^{-1}$) y R es la constante de los gases ($8.314 J mol^{-1} K^{-1}$). La energía de activación se determinó graficando y ajustando por regresión lineal los datos de $\ln(D_{eff})$ contra el inverso de la temperatura de secado para cada una de las tres velocidades y la pendiente obtenida en el ajuste lineal se igualó a la pendiente de la ecuación (4) de donde se resolvió para E_a .

Resultados y discusión

Razón de humedad

En la Figura 3 se muestran las gráficas de la razón de humedad de los datos experimentales a las tres temperaturas y las tres velocidades.

Figura 3. Curva de razón de humedad contra el tiempo de secado de las rodajas de malanga.

En la Figura 4 se observa una muestra de las rodajas de malanga deshidratada.

Figura 4. Rodajas de malanga seco

Difusividad de humedad efectiva

La Tabla 1 muestra los valores de difusividad de humedad efectiva obtenidos mediante el procedimiento descrito en la metodología, así como el coeficiente de determinación para cada condición de secado. La temperatura y la velocidad del aire, incrementaron significativamente la difusividad de humedad efectiva de las rodajas de malanga variando en un rango de 1.35×10^{-10} para 40°C y 0.2 ms^{-1} hasta $4.33 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ para 60°C y 0.6 ms^{-1} . Se observa que, a una velocidad dada por ejemplo 0.2 ms^{-1} , si la temperatura aumenta la difusividad de humedad efectiva aumenta. Los resultados muestran que la temperatura de secado fue el factor que mayor efecto causó en la difusividad de humedad efectiva en comparación con la velocidad. Este resultado muestra que la velocidad y la temperatura del aire aceleraron el proceso de secado. Los valores de D_{eff} obtenidos en este estudio están dentro del rango general de 10^{-12} a $10^{-8} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ para el secado de productos alimenticios [15]. Los resultados de la difusividad de humedad efectiva obtenidos en este estudio son similares a los reportados por diferentes autores en productos agrícolas como por ejemplo duraznos [16], champiñón [17], nuez [18] y tomate [19].

Tabla 1. Valores de difusividad de humedad efectiva
Para cada condición de secado

Velocidad (m s^{-1})	Temp. $^\circ\text{C}$	Difusividad ($\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$) 10^{-10}	R^2
0.2	40	1.35	0.9989
	50	2.33	0.9837
	60	3.17	0.9823
0.4	40	1.53	0.9979
	50	2.83	0.9980
	60	3.53	0.9823
0.6	40	1.66	0.9920
	50	3.33	0.9896
	60	4.33	0.9908

Energía de activación

La energía de activación (E_a) se determinó tomando como dato el valor de la pendiente de la recta experimental ajustada de $\ln(D_{\text{eff}})$ contra T^{-1} para cada velocidad y la expresión de la pendiente de la ecuación (3). La Tabla 2 muestra los valores de la energía de activación obtenidas y sus coeficientes de determinación (R^2). Como se observa, la energía de activación aumenta en forma directamente proporcional a la velocidad del aire de secado, variando en un rango de 28.43 a $50.21 \text{ kJ mol}^{-1}$. Este resultado revela que la velocidad del aire es un factor que influye positivamente en la energía de

activación. Varios autores han reportado valores para diferentes productos agrícolas. Por ejemplo: 20.90 a 38.52 kJ mol⁻¹ en grano de destilería [20], 31.63 y 30.16 kJ mol⁻¹ en nuez [18], 25.40 y 29.46 kJ mol⁻¹ en arroz con cascara [21] y 22.987 kJ mol⁻¹ también en arroz con cascara [22]. Se puede ver que existe una amplia variación en los valores reportados debido a la compleja estructura de los materiales alimenticios.

Tabla 2. Energía de activación para las tres velocidades del aire de secado

Velocidad (m s ⁻¹)	0.2	0.4	0.6
Energía de activación (kJ mol ⁻¹)	28.43	32.36	50.21
coeficientes de determinación (R ²)	0.9971	0.9994	0.9823

Trabajo a futuro

Se espera estudiar las propiedades fisicoquímicas y funcionales de la malanga para determinar el efecto que la temperatura y la velocidad del aire de secado causaron sobre las rodajas de malanga.

Conclusiones

En esta investigación se estudió el efecto de la temperatura y velocidad del aire de secado sobre la difusividad de humedad efectiva y la energía de activación. El estudio se realizó en rodajas de malanga de 0-5 cm de espesor, en un secador de laboratorio a temperaturas y velocidades del aire de secado de 40, 50 y 60 °C, y de 0.2, 0.4 y 0.6 m s⁻¹ respectivamente. Se observó que, al aumentar la temperatura y velocidad del aire de secado, aumentó la difusividad de humedad efectiva en el rango 1.35 x 10⁻¹⁰ a 4.33 x 10⁻¹⁰ m² s⁻¹. Esto debido a la disminución de la humedad relativa del aire de secado y a una mayor actividad de las moléculas. La energía de activación aumentó de 28.43 a 50.21 kJ mol⁻¹. Al aumentar la velocidad del aire de secado de 0.2 a 0.6 m s⁻¹. Los valores de difusividad de humedad efectiva y la energía de activación, estuvieron dentro del rango de valores para productos alimenticios. Los resultados muestran que la eliminación de la humedad de las rodajas de malanga, estuvo regida por el fenómeno de difusión interna. La temperatura de secado fue el factor que mayor efecto causó en la difusividad de humedad efectiva en comparación con la velocidad.

Referencias

- [1] P. -J. Matthews and M. -E. Ghanem, "Perception gaps that may explain the status of Taro (*Colocasia esculenta*) as an "orphan crop," *Plants People Planet*, vol. 3, pp. 99-112, 2020. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10155>
- [2] B. Kapoor, S. Singh, and P. Kumar, "Taro (*Colocasia esculenta*); Zero wastage orphan food crop for food and nutritional security," *South African Journal of Botany*, pp.1-13, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.08.014>
- [3] I. Ahmed, P.J.. Lockhart, E. Agoo, K. W.Naing, D. V. Nguyen, D. K. Medhi and P. J. Matthews, "Evolutionary origins of Taro (*Colocasia esculenta*) in Southeast Asia," *Ecol. Evol.*, vol.10 (23), pp. 13530-13543, 2020. <https://doi.org/10.1002/ece3.6958>
- [4] K. -E. Okechukwu, P. -I. Lawretta, A. -C. Eberchukwu, O. -K., Stanley, K. -C. Egbuta and N. -C. Joel, "Nutritive and anti-nutritive evaluation of cocoyam (*Colocasia esculenta* L.Schott) inflorescence," *Am. J. Food Sci. Technol.*, vol. 8 (2), pp. 42-48, 2020.
- [5] M. Arici, R. Metin Yildirim, G. Ozülkü, B. Yasar and O. Said Toker, "Physicochemical and nutritional properties of Taro (*Colocasia esculenta* L. Schott) flour as affected by drying

- temperature and air velocity," *Food Science and Technology*, vol. 74, pp. 434-440, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.08.006>
- [6] K. –H. Siddique, X. Li and K. Gruber, "Rediscovering Asia's forgotten crops to fight chronic and hidden hunger," *Nat. Plants*, vol. 7, pp. 116–122, 2021. <https://doi.org/10.1038/s41477-021-00850-z>
- [7] D. Dendy, "Composite and alternative flours." *Cereals and Cereals Product Chemistry and Technology*, pp.263-275, 2001.
- [8] P. Kaushal, V. Kumar, and H. K. Sharma, "Comparative study of physicochemical, functional, antinutritional and pasting proper- ties of taro (*Colocasia esculenta*), rice (*Oryza sativa*) flour, pigeonpea (*Cajanus cajan*) flour and their blends," *LWT Food Sci. Technol*, vol. 48, pp. 59-68, 2012.
- [9] P. Kaushal and H. K. Sharma, "Convective dehydration kinetics of noodles prepared from taro (*Colocasia esculenta*), rice (*Oryza sativa*) and pigeonpea (*Cajanus cajan*) flours," *CIGR Journal*, vol. 15(4), pp. 2002-2012, 2013.
- [10] Aboubakar, Y. Njintang, J. Scher and C. Mbofung, "Physicochemical, thermal properties and microstructure of six varieties of Taro (*Colocasia esculenta* L. Schott) flours and starches," *Journal of Food Engineering*, vol. 86, pp. 294-305, 2008.
- [11] I. Doymaz, "Evaluation of some thin-layer drying models of persimmon slices (*Diospyros kaki* L.)," *Energy Convers Manage*, vol. 56, pp. 199-205, 2012.
- [12] Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, "Determinación de humedad en productos alimenticios," 1986.
- [13] Q. Shi, Y. Zheng and Y. Zhao, "Mathematical modeling on thin-layer heat pump drying of yacon (*Smallanthus sonchifolius*) slices," *Energy Conversion and Management*, vol. 71, pp. 208-216, 2013.
- [14] J. Crank, *The Mathematics of diffusion*, 2nd ed., Ed. Oxford: Clarendon Press, Great Britain, 1975.
- [15] W. Silva, C. Silva, V. Farias and J. Gomes, "Diffusion models to describe the drying process of peeled bananas: optimization and simulation," *Dry. Technol*, vol. 30, pp. 164-174, 2010.
- [16] A. Zhu and X. Shen, "The model and mass transfer characteristics of convection drying of peach slices," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 72, pp. 345-351, 2014.
- [17] H. Mirzaei-Baktash, N. Hamdami, P. Torabi, S. Fallah-Joshaqani, M. Dalvi-Isfahan, " Impact of different pretreatments on drying kinetics and quality of button mushroom slices dried by hot-air or electrohydrodynamic dryin," *Food Science and Technology*, vol. 155, pp. 1-11, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112894>
- [18] C. Chen, C. Venkatasamy, W. Zhang, R. Khir, S. Upadhyaya and Z. Pan, "Effective moisture diffusivity and drying simulation of walnuts under hot air," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 150, pp. 119283, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119283>
- [19] Akhijani, H. Samimi, A. Arabhosseini, and M. H. Kianmehr "Effective moisture diffusivity during hot air solar drying of tomato slices." *Research in Agricultural Engineering*, vol. 62, pp. 15-23, 2016. <https://doi.org/10.17221/33/2014-RAE>
- [20] R. P. Ramachandran, J. Paliwal, and S. Cenkowski, "Modeling of effective moisture diffusivity and activation energy of distillers' spent grain pellets with solubles during superheated steam drying," *Biomass and bioenergy*, vl. 116, pp. 39-48, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.06.004>
- [21] S. Sadaka, "Impact of grain layer thickness on rough rice drying kinetics parameters," *Case Studies in Thermal Engineering*, vol. 35, 102026, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2022.102026>
- [22] M. Golmohammadi, M. Foroughi-dahr, M. Rajabi Hamaneh, A.R. Shojamoradi and S.J. Hashemi, "Study on drying kinetics of paddy rice: Intermittent drying," *Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, vol. 35, pp. 105-117. <file:///C:/Users/PH%20Villahermosa/Downloads/84320160313.pdf>